

Petit guide du grès rhénan des XVI^e et XVII^e siècles

Christoph Keller

traduit par Marisa Pirson

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14171066>

Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International

Référence électronique: Christoph Keller. (2024). Petit guide du grès rhénan des XVI^e et XVII^e siècles (1.0) [Publication/working paper]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14171066>

Si vous avez des informations sur des trouvailles de grès rhénan, veuillez nous contacter: bartmann.abr@lvr.de

Ce texte a été publié dans le cadre du projet « Bartmann goes global ».

EBERHARD KARLS
UNIVERSITÄT
TÜBINGEN

UNIVERSITÄT
BONN

LVR
Qualität für Menschen

Petit guide du grès rhénan des XVIe et XVIIe siècles

Christoph Keller
(traduite par Marisa Pirson)

1 Introduction

La région rhénane de l'Allemagne occidentale, située entre Cologne, Bonn et Aix-la-Chapelle, a une longue tradition de production céramique. Des argiles de haute qualité, de vastes forêts et un excellent réseau commercial via Cologne et le Rhin ont favorisé le développement de la poterie dans divers villes et villages à partir du Moyen Âge. À la fin du Moyen Âge, Siegburg, Brühl, Frechen, Langerwehe, Aix-la-Chapelle et Raeren étaient les principaux centres de production de grès. Au cours de la première moitié du XVIe siècle, de nouvelles techniques de décoration furent développées d'abord à Cologne et copiées peu après à Siegburg, Frechen et Raeren. Avec l'immigration de potiers de Siegburg et de Raeren vers les villages du Westerwald au cours du dernier quart du XVIe siècle, une nouvelle zone de production de poterie s'est développée, devenant l'une des principales fournisseuses de grès dans la majeure partie du nord de l'Allemagne.

Sites de production de grès en Europe. rouge : production de la cruche Bartmann, jaune : autres ateliers contemporains (Christoph Keller).

Avec l'expansion coloniale anglaise et néerlandaise au XVII^e siècle, le grès rhénan a atteint l'Asie, l'Amérique du Nord et du Sud ainsi que les colonies côtières d'Afrique (KELLER 2023).

2 Cologne

La fabrication de grès se déroule dans au moins quatre ateliers de la ville médiévale de Cologne (HURST U. A. 1986, 208 ; GAIMSTER 1997, 191-193 ; FALKE 1908, 42-63 ; BRILL 1969). D'autres ateliers produisant du grès identique ont été fouillés à Frechen, Frechen-Benzelrath, Düsseldorf et Bonn-Lengsdorf (GÖBELS 1985 ; KOEEN 1881 ; CIESIELSKI/HUPKA 2014 ; MITSUSHI sous presse).

Le grès de Cologne a été identifié pour la première fois par Otto von Falke et cette production suscite depuis l'intérêt des chercheurs pour le grès rhénan. Avec la publication des récipients conservés au Kölnische Stadtmuseum, un vaste corpus de mobilier est disponible pour la recherche (UNGER 2007). L'attribution des pièces de musées aux différents ateliers de Cologne pose des problèmes, car beaucoup ont été acquises sur le marché des arts et des antiquités.

Seuls deux sites de Cologne ont fait l'objet de fouilles archéologiques, mais ils n'ont pas encore été publiés dans leur intégralité (BRILL 1969 ; BERTHOLD U. A. 2016, 227-231 Fig. 108). Par conséquent, aucune information n'est disponible sur l'évolution des formes et des décors ainsi que sur le rapport entre les récipients décorés et non décorés provenant de ces ateliers. La production de grès décorés débute à Cologne vers 1520 avec des cruches représentant des rinceaux portant des feuilles de chêne ou des boutons de roses. Beaucoup d'entre elles portent également un masque de visage barbu moulé appliqué sous le bord. Vers 1550, les cruches Bartmann présentent une bande ornementale au milieu de la panse ainsi que des feuilles d'acanthe et des médaillons représentant des portraits.

2.1 Description des pâtes et du traitement de surface

Comme les autres centres de production de Frechen, Raeren ou Langerwehe, le grès de Cologne présente une pâte gris foncé. La surface est toujours recouverte d'un engobe brun avec une fine glaçure au sel (HURST U. A. 1986, 208). Les pièces de haute qualité des collections de musée présentent généralement une surface brune uniforme, tandis que les découvertes archéologiques sur les sites de production montrent également des exemples de surfaces au rendu inégal (comme à Raeren) ou marbrées (comme à Frechen). Certaines cruches Bartmann ont également les yeux et la barbe rehaussés de bleu de cobalt.

Grès de Cologne (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

2.2 Typologie et chronologie

Les **cruches à col cylindrique** possèdent une panse presque globulaire qui repose sur un fond profilé. Le col cylindrique est séparé de la panse par une petite arête. Ces cruches ne sont généralement pas décorées, mais certaines cruches avec des décorations de rinceaux accompagnés de glands et de feuilles de chêne ou de roses sont connues sur le site du four Maximinenstraße.

Cruche à col cylindrique (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

Petite chope (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

Grande chope (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

Les **petites chopes (Pinte)** ont un profil légèrement conique et un fond plat. Des doubles cordons se trouvent sous le bord, au milieu du récipient et vers le fond, imitant l'apparence de chopes en bois. Il existe également quelques petites chopes provenant du site du four de la Maximinenstraße qui ont une décoration globalement moulée.

Les **grandes chopes (Schnelle)** ont également un profil légèrement conique mais sont beaucoup plus grandes que les petites pintes. La panse est ornée de décors moulés et appliqués entre deux ou trois arêtes situées sous le bord et le long du fond.

Les **cruches Bartmann (à large ouverture)** ont un profil en forme de poire (piriforme) avec une large ouverture. Sous le bord se trouve une arête qui constitue également la limite supérieure du masque de visage appliqué. Les cruches Bartmann de Cologne ont un fond profilé et une anse unique.

Les **cruches Bartmann (type bouteille)** ont une panse bulbeuse presque globulaire avec un col fin, souvent séparé par une arête. Contrairement aux cruches à col cylindrique, il y a également une arête sous le bord.

Les **bouteilles à anse double** ont une panse globulaire qui se prolonge par un long col. Sous le bord, sur le col lui-même et à la transition de la panse se trouvent des arêtes saillantes. Deux anses superposées sont fixées sur un côté.

Cruche Bartmann (à large ouverture) (Rijksmuseum.<http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.3327>).

Cruche Bartmann (type bouteille) (Rijksmuseum Amsterdam.<http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.1850>).

Bouteille à anse double (Rijksmuseum Amsterdam. <http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.898>).

Les **gobelets à col en entonnoir** ont un col en entonnoir, une panse ovoïde et une base ondulée. Habituellement, une petite anse est attachée à la panse. Cette dernière peut être décorée de rinceaux portant des feuilles de chêne et des glands.

Les **bouteilles globulaires** à long col ont une panse globulaire reposant sur un fond profilé. Le col long et fin est séparé de la panse par une arête. Une anse est fixée à l'arête sous le bord et à l'épaule du récipient. La panse et le col portent des décors moulés et appliqués.

3 Frechen

D'après nos connaissances actuelles, la production de grès décoré a commencé à Frechen vers le milieu du XVI^e siècle, lorsque les cruches Bartmann ornées de masques naturalistes, d'une bande centrale, de feuilles d'acanthe et de portraits en médaillons sont devenues à la mode. Une première référence historique citant les potiers de grès date de 1544 (GÖBELS 1985, 119-129).

Avec le déplacement des potiers de Cologne à Frechen et les liens familiaux étroits entre les deux endroits, les formes des récipients, le style de décoration et l'aspect des grès à Cologne et à Frechen sont presque identiques à cette période.

Au XVII^e siècle, les potiers de Frechen s'installèrent à Stadtlohn et Vreden en Westphalie (ELLING 1994, 118) ainsi qu'à Londres (GREEN 1999) pour y ouvrir de nouveaux ateliers. Leurs premiers produits, principalement des cruches Bartmann, ressemblent beaucoup aux originaux de Frechen.

3.1 Description des pâtes et du traitement de surface

La plupart des grès de Frechen ont une pâte gris foncé avec un engobe brun riche en fer (HURST U. A. 1986, 214). Les récipients étaient généralement plongés dans l'engobe à l'envers,

laissant l'intérieur et parfois aussi la partie inférieure non recouverts.

Le grès de Frechen est toujours glaçuré au sel, transformant parfois l'engobe en une surface marbrée qualifiée de glaçure « tigrée » (GAIMSTER 1997, 208). Au XVI^e siècle, une surface brune uniforme semblable à celle du grès de Cologne n'est pas rare.

Grès de Frechen (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

3.2 Typologie et chronologie

Les **cruches à col cylindrique** possèdent une panse presque globulaire qui repose sur une base profilée. Le col cylindrique est séparé de la panse par une petite arête. Contrairement à Cologne, où l'on en connaît quelques unes décorées, les cruches de Frechen ne le sont pas.

Cruche à col cylindrique (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

Les **cruches Bartmann (à large ouverture)** ont un profil piriforme avec une large ouverture. Sous le bord se trouve une arête qui constitue également la limite supérieure du masque de visage appliqué. Les cruches Bartmann ont un fond profilé et une anse unique.

Les **cruches Bartmann (type bouteille)** ont une panse bulbeuse presque globulaire avec un col fin, souvent séparé par une arête. Contrairement aux cruches à col cylindrique, il y a également une arête sous le bord. A la fin du XVI^e siècle, ce type de forme se modifie, puisqu'il n'y a plus de base à cordon mais un fond plat. De plus, le bord lisse à cordon terminal, utilisé avec

Cruche Bartmann (à large ouverture) (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

Cruche Bartmann (type bouteille), première variante (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

Cruche Bartmann (type bouteille), variante tardive (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

Cruche Bartmann (type ovoïde)
(Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum
Bonn).

un couvercle métallique, se transforme en une version à moulures qui est maintenant fermée par un bouchon de liège lui-même recouvert de tissu.

Les **cruches Bartmann (type ovoïde)** ont été développées après 1600 à partir de la cruche Bartmann de type bouteille, lorsque le profil s'est allongé. Le récipient a un fond plat et plusieurs arêtes sous le bord. Les cruches présentent un masque de visage plus stylisé et un médaillon appliqué sur la panse sous ce masque. Ce type de cruches Bartmann a été produit jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à la disparition des décors appliqués. Au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, des cruches plus grandes, d'une capacité allant jusqu'à 10 litres, furent produites.

Pot de stockage (Siegfried Menzel/
LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im
Rheinland).

Les **petites chopes (Pinte)** ont un profil légèrement conique et un fond plat. Des paires de cordons se trouvent sous le bord, au milieu du récipient et près du fond, imitant les chopes en bois.

Les **grandes chopes (Schnelle)** ont également un profil légèrement conique mais sont beaucoup plus grandes que les petites pintes. La panse porte des décors moulés et appliqués circonscrits par deux ou trois arêtes situées sous le bord et le long de la base.

Les **pots de stockage** ont été introduits à la fin du XVIe siècle et ont peu changé au fil du temps. Ils ont une panse cylindrique légèrement bulbeuse avec un fond plat et un bord évasé à sillon interne. Le fond est accentué par un sillon, et un second se trouve sur l'épaule du récipient où sont fixées les deux anses horizontales.

4 Siegburg

La production de terre cuite à Siegburg et dans les villages environnants a commencé au XIIe siècle. Des températures de cuisson plus élevées ont permis aux potiers de produire du grès, une céramique entièrement vitrifiée, à partir de la fin du XIIIe/début du XIVe siècle. Le grès de la Renaissance du XVIe et du début du XVIIe siècle était uniquement produit dans l'Aulgasse, le quartier des potiers à l'extérieur de l'enceinte médiévale de Siegburg.

Avec l'installation des potiers dans le Westerwald à la fin du XVIe siècle et la destruction de l'Aulgasse pendant les guerres de 1588 et 1636, la production de poterie a presque disparu. À partir des années 1640, seule une poignée de potiers travaillaient pour un marché local, pro-

duisant d'abord du grès (ROEHMER 2022, 39-40) et, au cours du XIXe siècle, des terres cuites glaçurées au plomb (FRANCKE 1997, 142-143).

Le grès de Siegburg des XVIe et XVIIe a été décrit pour la première fois par SOLON 1892, DORN-BUSCH 1873 et FALKE 1908. Ultérieurement, on trouve les travaux de de KOETSCHAU 1924, KLINGE 1972, REINEKING VON BOCK 1986 et ROEHMER 2007 et 2014.

4.1 Description des pâtes et du traitement de surface

Le grès de Siegburg a toujours eu une couleur gris clair, mais au XVIe et au début du XVIIe siècle, les potiers utilisaient une argile avec une teneur en fer encore plus faible pour produire un grès presque blanc (ROEHMER 2022, 28-29). Au XVIe siècle, la glaçure au sel a été introduite pour les produits de moindre qualité (HURST U. A. 1986, 176).

La décoration du grès de Siegburg a commencé au XVe siècle avec de petits décors perlés et d'autres techniques de décors appliqués et incisés (Distelschnittl) (HURST U. A. 1986, 176 ; ROEHMER 2014, 61-62). Au milieu du XVIe siècle arrive la technique des décors appliqués réalisés dans de grands moules provenant des ateliers de Cologne (HURST U. A. 1986, 177 ; ROEHMER 2023). Au début du XVIIe siècle, les motifs incisés et imprimés ont été introduits (HURST U. A. 1986, 177).

Grès de Siegburg (Jürgen Vogel, LVR-LandesMuseum Bonn).

4.2 Typologie et chronologie

Les **gobelets à col en entonnoir** ont été développés à la fin du 14e siècle (ROEHMER 2014, 43-44). Au cours du XVe et de la première moitié du XVIe siècle, ils peuvent présenter de simples décorations moulées ou des motifs de chardons découpés (Distelschnitt), tandis que dans la seconde moitié du XVIe et au début du XVIIe siècle, les médaillons circulaires et les motifs incisés et imprimés sont plus courants (ROEHMER 2014, 189). Les gobelets à col en entonnoir du XVIIe siècle ont généralement une base creuse au lieu de l'ancienne base ondulée et n'ont pas de petites anses (HURST U. A. 1986, 180-181 ; ROEHMER 2014, 228-234).

De **grandes chopes (Schnellen)** ont été développées à Cologne et adaptées par les potiers de Siegburg vers 1550 (HÄHNEL 1987, 34 ; ROEHMER 2014, 139). Ce grand récipient légèrement conique était décoré de trois grands panneaux rectangulaires mou-

Gobelet à col en entonnoir (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

lés et appliqués - circonscrits entre trois à quatre cordons placés sous le col et juste au-dessus de la base. Les chopes ont toujours une anse aplatie, accrochée à hauteur des cordons sous le bord et à peu près au milieu du récipient. La production de grandes chopes semble s'être arrêtée peu avant 1600 (ROEHMER 2014, 140).

Les **cruches Bartmann** ont un profil piriforme avec soit un fond plat, soit une base profilée. Ils furent introduits à Siegburg vers 1550 et faisaient partie du répertoire des potiers de Siegburg jusqu'à la fin du XVI^e siècle (ROEHMER 2014, 174). Le masque barbu était appliqué sous le bord et descendait jusqu'à l'épaule du récipient. Il était généralement flanqué de deux bandes ornementales diagonales s'apparentant à un collier. Des portraits, des fleurs et autres médaillons circulaires étaient parfois appliqués sur la panse des vases.

Grande chope (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

Les **cruches à panse cylindriques** pourraient avoir été développées à Raeren et adoptées à Siegburg entre la fin des années 1580 et environ 1610 (ROEHMER 2014, 209-22). La panse du récipient est divisée par des cordons horizontaux et est massivement décorée de frises moulées, de motifs imprimés et de cannelures découpées. Ces cruches pouvaient être munies d'un long bec verseur (appelé aussi goulot tubulaire) et une anse plate.

Les **cruches à col cylindrique** furent également une production assez tardive à Siegburg, développée à la fin du XVI^e siècle. Le corps est décoré de motifs imprimés, d'encoches excisées en pointes de diamants (Kerbschnitt) et de cannelures. Ces cruches étaient aussi parfois équipées d'un bec verseur et d'une anse.

Cruche Bartmann (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

Cruche à col cylindriques (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

Bouteille globulaire (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

Les **cruches piriformes** ont été développées à partir des cruches Bartmann au début du XVIIe siècle (ROEHMER 2014, 177).

Les **bouteilles globulaires (Pullen)** ont une panse globulaire avec un col étroit et une base sans inflexion. Cette forme a été développée au cours de la seconde moitié du XVIe siècle à partir du type préexistant à Raeren (HURST U. A. 1986, 183 ; HÖLTKE/STEINBRING 2017, 731 type 12 ; ROEHMER 2014, 180-181). Des bouteilles globulaires ont été produites (ou du moins utilisées) jusqu'au XVIIe siècle (ROEHMER 2014, 181), comme l'indiquent les découvertes du Witte Leeuw (coulé en 1613) et du Batavia (coulé en 1629) (VAN DER PIJL-KETEL 1982, 248 ; STANBURY 1974, BAT 326 ; VERT 1989, 107-110). Elles sont généralement ornées de trois médaillons ronds sur la panse, celui du centre étant parfois encadré par des animaux héraldiques. Certaines bouteilles globulaires comportent également un masque barbu.

5 Langerwehe

Le village de Langerwehe est situé sur la route principale reliant Aix-la-Chapelle à Francfort, qui servait également de route du couronnement à l'époque du Saint-Empire romain germanique (Via Regia). Malgré le pillage de la ville en 1543 et 1586 (HURST U. A. 1986, 184), l'industrie de la poterie s'est poursuivie depuis ses débuts, au Xe siècle, jusqu'à son déclin, au XIXe et au début du XXe siècle. Comme les potiers de Langerwehe fabriquaient généralement un grès non décoré gris foncé couvert d'un engobe brun, les recherches sur les grès ne se sont pas focalisées sur ces productions (HURST U. A. 1986, 186). Il a été largement commercialisé dans la seconde moitié des XIVe et XVe siècles et peut être fréquemment trouvé sur les sites archéologiques aux Pays-Bas et en Belgique (OOSTEN 2023, 61) ainsi qu'en Grande-Bretagne (HURST U. A. 1986, 184).

Dans le dernier quart du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, un ou plusieurs potiers ont déménagé de Raeren (B) à Langerwehe qui se situe à proximité pour créer de nouveaux ateliers (MENNICKEN 2013, 302-304). La production comprenait du grès gris avec des décors moulés et de la peinture au bleu de cobalt, identique au grès de Raeren contemporain. Les grands pots de stockage (Baaren) et les cruches à eau (Pützkannen), décorés de grands ornements appliqués, étaient plus typiques de Langerwehe. Les cruches comportaient parfois des masques d'hommes barbues ou Bartmann.

Le commerce du grès de Langerwehe était principalement régional au cours de la période postmédiévale. Josef Schwarz, professeur d'école et fondateur du musée de la poterie de Langerwehe, s'est intéressé à cette vaisselle ordinaire et a été le premier à en faire un sujet de recherche (SCHWARZ 1937). Les travaux de John Hurst ont permis au grès de Langerwehe d'être largement connu et reconnu dans l'archéologie britannique (HURST 1977). Des travaux plus récents ont été publiés par David Gaimster (GAIMSTER 1997, 186-188) ainsi que par Thomas Höltken et Bernd Steinbring (HÖLTKE/STEINBRING 2017).

5.1 Description des pâtes et du traitement de surface

Le grès Langerwehe est gris foncé à gris bleu. La plupart d'entre eux sont couverts d'un engobe brun, mais les récipients gris ne sont pas rares (HÖLTKEN/STEINBRING 2017, 716-717). Les objets postmédiévaux sont généralement glaçurés au sel.

Pendant une courte période, à la fin du XVI^e siècle, les potiers immigrés de Raeren à Langerwehe produisirent également des grès gris à décor bleu de cobalt. Ces derniers ne sont pas différenciables des grès gris de Raeren et du Westerwald : les cruches à panse cylindrique et les cruches à col cylindrique ne sont donc pas décrites ici.

5.2 Typologie et chronologie

Les **cruches à eau (Pützkannen)** sont de grandes cruches ovoïdes avec une base ondulée. Le bord de la large ouverture présente plusieurs cordons et un bec verseur. Le corps présente des sillons de tournage et peut être décoré d'un masque barbu et d'une à trois armoiries.

Les **pots de conservation (Baaren)** ont probablement été développés par des potiers de Raeren mais sont devenus l'un des principaux produits de Langerwehe. La longue panse ovoïde repose sur une base ondulée, tandis que la large ouverture surplombe un col en entonnoir. Deux anses horizontales sont fixées à l'épaule. Les pots de stockage de la fin du XVI^e et du XVII^e siècle sont généralement décorés d'une seule armoirie appliquée, tandis que les plus récents en comportent trois.

Les **grandes chopes (Schnelle)** présentent un seul décor moulé et appliqué entre le bord et la base à cordon – similaire aux produits de Raeren. Les récipients peuvent être soit gris avec une peinture au bleu de cobalt, soit couverts d'un engobe brun.

Les **cruches à col cylindrique** possèdent une base profilée et un col à cordon. La panse bulbeuse peut être décorée de trois éléments moulés et appliqués. La forme et le décor de ces récipients sont repris aux potiers de la ville voisine de Raeren.

Cruche à eau (Rijksmuseum Amsterdam. <http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.245943>).

Fragment de pot de conservation (Christoph Keller/LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland).

6 Raeren

Dès le XIII^e siècle, des ateliers de potiers fonctionnaient dans les villages de Raeren, Hauset, Born et Neudorf (HURST U. A. 1986, 194, MENNICKEN 2013). À la fin du Moyen Âge, l'aspect de la pâte et des surfaces, ainsi que les types de formes présentent une grande ressemblance avec les produits d'Aix-la-Chapelle et de Langerwehe, ce qui rend presque impossible la distinction entre les différents centres de production (HÖLTKEN/STEINBRING 2017, 716-717). Hormis les cruches à visage apparus peut-être au XV^e siècle, les récipients décorés ne sont connus à Raeren qu'à partir de la 2^e moitié du XVI^e siècle, lorsqu'un certain nombre de potiers ont commencé à copier certains décors moulés et appliqués de Cologne (MENNICKE 2013, 194-195). Peut-être ce nouveau type de décor a-t-il été introduit par des potiers immigrés de Cologne (MENNICKE 2023, 29). Ils développèrent rapidement leur propre style et leur propre répertoire de formes, les cruches à panse cylindrique devenant le type le plus connu.

6.1 Description des pâtes et du traitement de surface

La couleur de la pâte des grès de Raeren varie de gris foncé à gris bleu. Mais la plupart des récipients sont couverts d'un engobe brun, parfois appliqué de manière inégale, tandis que les récipients gris ne sont pas encore communs (HÖLTKEN/STEINBRING 2017, 716-717). Le grès de Raeren au XVI^e siècle présente généralement un engobe brun uniforme qui recouvre l'ensemble de la surface des récipients. Dans les années 1570, les premiers récipients sans engobe brun furent fabriqués à Raeren. A la place, ils présentent une décoration peinte au bleu de cobalt (MENNICKE 2013, 205).

6.2 Typologie et chronologie

Les **grandes chopes (Schnelle)** ont un corps légèrement conique mais sont beaucoup plus grandes que les petites pintes. Les Schnellen de Raeren ont tendance à être plus cylindriques que les exemples de Cologne et de Frechen. La panse est principalement ornée d'un décor moulé et appliqué compris entre deux ou trois arêtes sous le bord et le long de la base.

On trouve des **petites chopes (pintes)** dès le milieu du XVI^e siècle. Elles sont généralement décorées de motifs moulés et appliqués entre deux arêtes à la base et sous le bord.

Les **cruches à visage** ont une large panse globulaire avec un col étroit proche de la bouteille et une ouverture étroite. La base a toujours un pied ondulé. Les traits saillants du visage s'étendent du col à la panse et combinent les techniques de décor appliqué, incisé et imprimé. Une variante particulière des cruches à visage sont les « joueurs de cornemuse », où la représentation est complétée par des bras et l'instrument en question.

Cruche à visage (Jürgen Vogel/
LVR-LandesMuseum Bonn).

Cruche Bartmann (Rijksmuseum
Amsterdam. <http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.1858>).

Grande chope (Rijksmuseum
Amsterdam. <http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.19563>).

Les **cruches Bartmann** ont un profil allongé et ovoïde. Contrairement aux cruches Bartmann de Cologne et Frechen, elles ont un pied profilé surélevé. De plus, le bord, délimité par une arête, a un diamètre légèrement plus grand que le col.

Les **cruches à trois anses** ont une panse ovoïde surmontée par un large col. Les vases reposent sur une base en forme de piédestal. Trois grandes anses sont fixées à l'arête sous le bord et à l'épaule du récipient.

Les **cruches à panse cylindrique** ont été développées dans les années 1570 à partir des cruches à col cylindrique. La panse cylindrique peut désormais être décorée de frises moulées et appliquées. Ces dernières figurent soit des scènes comme les danses paysannes, soit un cer-

Cruche à trois anses (Jürgen Vogel/
LVR-LandesMuseum Bonn).

Cruche à panse cylindrique (Jürgen Vogel/
LVR-LandesMuseum Bonn).

Cruche à col cylindriques (Jürgen Vogel/
LVR-LandesMuseum Bonn).

tain nombre d'images presque identiques comme celles des électeurs allemands. D'autres décors appliqués en frise se retrouvent sur le col, tandis que le reste du corps est décoré de cannelures, de motifs imprimés ou de cordons.

Les **cruches à col cylindrique** possèdent une panse presque globulaire qui repose sur un pied profilé. Le col cylindrique est séparé de la panse par une petite arête. Le col présente des cannelures fort marqués contrairement aux cruches de Cologne et de Frechen. La panse peut être décorée d'un ou trois médaillons appliqués.

Les **cruches ovoïdes** ont un corps élancé à panse ovoïde, semblable aux cruches Bartmann de Raeren. Ils comportent également une base en piédestal mais n'ont pas d'arête sous le bord. Le col présente des cannelures assez prononcés. La panse peut être décorée d'un ou trois médaillons appliqués, souvent des armoiries.

Les **cruches biconiques** sont une version plus petite des cruches à panse cylindrique ornées, où la partie cylindrique centrale a été supprimée.

7 Grès du Westerwald

La région autour de Höhr, Grenzhausen et Grenzau, dans la région du Westerwald, près de Coblenche, fournit toutes les matières premières nécessaires à la production de poterie. Au moins à partir de la fin du Moyen Âge, un grès gris avec un engobe brun était produit à divers endroits.

La situation change à la fin du XVIe siècle, lorsque plusieurs potiers de Siegburg et de Raeren s'installent dans le Westerwald. Ils obtinrent des seigneurs locaux le privilège exclusif de produire du grès gris à décor peint au bleu de cobalt, un style qui s'est probablement développé à Raeren vers 1570 (MENNICKEN 2013, 205).

Les nouveaux immigrants ont apporté leurs formes et leurs décors qui ont été immédiatement adoptés par les artisans locaux. Avec la migration des potiers du Westerwald, la production de grès bleu-gris s'est étendue à Raeren, Siegburg, Troisdorf-Altenrath et, à partir de 1743, à Meckenheim-Adendorf (MÜLLER 1991 : 14-17). Aux XVIIe et XVIIIe siècles, du grès de type Westerwald était également produit à Huy et à Namur, dans l'actuelle Belgique (PIRSON 2020 ; PIRSON 2024).

7.1 Description des pâtes et du traitement de surface

Le grès de Westerwald présente une pâte grise qui, surtout à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, n'était pas toujours complètement frittée (c'est-à-dire fondue, vitrifiée). Les récipients étaient ornés de décors moulés et appliqués,

Grès du Westerwald (Christoph Keller/LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland).

imprimés et d'encoches excisées en pointes de diamants (Kerbschnitt). À partir de la fin du XVI^e siècle le bleu de cobalt, et à partir de 1665 le violet de manganèse furent utilisés pour les décors peints (HURST U. A. 1986, 222). Le grès du Westerwald est toujours glaçuré au sel.

Les motifs décoratifs évoluent avec le temps. À la fin du XVI^e et au début du XVII^e siècle, des décors moulés et appliqués (telles des frises) étaient utilisés pour recouvrir de larges portions de la panse et du col (BLANC/BRINKMANN 2022). Les cordons de séparation étaient souvent décorés à la molette. À partir de 1650 environ, les vases étaient recouverts de nombreuses rosettes et autres petits décors moulés et appliqués. De plus, les bouteilles globulaires et les pots de chambre étaient décorés de trois grands médaillons représentant souvent des armoiries.

Au XVIII^e siècle, les décors moulés et appliqués sont remplacés par des décors imprimés et incisés, tandis que des décors peints en bleu isolés du reste de la panse par incision apparaissent également, par exemple sur les bouteilles d'eau minérale (P-Flaschen).

7.2 Typologie et Chronologie

Les **cruchons (petites cruches) globulaires** sont un type de grès très commun au sein des productions du Westerwald. La panse globulaire repose sur un pied profilé à moulures et cannelures. Le col cylindrique porte les mêmes ornements. Un cordon sépare le col du bord sans inflexion. Ces cruches ont une anse aplatie.

Les **cruches piriformes** ont un corps en forme de poire. Le bord sans inflexion est séparé par un cordon ou une série de cordons et de cannelures de la panse, qui est généralement couverte d'une série de petits médaillons ou pastilles identiques.

Les **cruches à panse cylindrique** ont été développées dans les années 1570 à partir de cruches à col cylindrique. Le corps a désormais une section cylindrique qui peut être décorée de

Cruchon globulaire (Rijksmuseum Amsterdam. <http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.12573>).

Cruche piriforme (Rijksmuseum Amsterdam. <http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.10454>).

Cruche à panse cylindrique (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

frises moulées et appliquées. Ils montrent soit des scènes comme des danses paysannes, soit un certain nombre d'images presque identiques comme celles des électeurs allemands. D'autres frises appliquées se retrouvent sur le col, tandis que le reste du corps est décoré de cannelures, d'impressions ou de cordons.

Les **cruches biconiques** sont une version plus petite des cruches à panse cylindrique, où la partie centrale cylindrique est supprimée.

Les **pots de chambre** ont la forme d'un globe dont les sections supérieure et inférieure sont coupées. Le bord est éversé avec un profil extérieur biseauté et intérieur concave. Les exemples ultérieurs du XVIIIe siècle ont un bord épaissi, éversé et dont le sommet est aplati. Le corps est généralement décoré de trois médaillons, celui central étant flanqué de deux lions héraldiques.

Les **cruches ovales « à étoile »** ont un corps en forme d'olive sur un pied profilé. Le col étroit est orné d'une série de cordons, de moulures et de cannelures. Le bord est doté d'un bec étiré sous lequel se trouve un mascarou ou une tête de lion appliqué. Le corps présente un médaillon central flanqué de palmettes triangulaires rayonnant en forme d'étoile.

Les **chopes** ont été développées au XVIIe siècle et ont été utilisées jusqu'aux XVIIIe et XIXe siècles. Le corps cylindrique est plus petit que les anciennes chopes de type Schnelle. Une série de moulures et de cannelures se trouvent sous le bord et au-dessus de la base. La partie médiane est décorée d'une série de médaillons ou de panneaux identiques moulés et appliqués.

Les **bouteilles globulaires (Pullen)** ont une panse globulaire et une base plate. Le corps se rétrécit jusqu'au bord lisse et sans inflexion. Un cordon saillant se trouve juste au-dessus de l'épaule. Sur ce cordon est fixée une anse accrochée également à l'épaule. Les bouteilles globulaires sont généralement décorées de trois médaillons, celui du

Cruche ovale « à étoile » (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

Chope (Jürgen Vogel/LVR-LandesMuseum Bonn).

Bouteille globulaire (Rijksmuseum Amsterdam. <http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.426343>).

centre étant souvent placé entre deux lions héraldiques, ainsi que d'une ou deux rangées horizontales de motifs estampillés sur l'épaule.

Les **pots de stockage** ont un corps allongé légèrement bulbeux avec une base plate. Le bord large est généralement éversé avec un extérieur biseauté et un intérieur concave. Deux anses horizontales sont fixées à l'épaule. Sur l'épaule et juste au-dessus de la base, on trouve une série de moulures et de cannelures. La partie centrale est décorée de formes incisées et peintes et de motifs floraux. Les pots de stockage ont été développés au XVIIIe siècle.

Les **cruches à col cylindrique** possèdent une panse presque globulaire, qui repose sur une base profilée. Le col cylindrique est séparé de la panse par une petite arête. Le col présente des cannelures marqués contrairement aux cruches de Cologne et de Frechen. La panse peut être décorée d'un ou trois médaillons appliqués.

8 Le grès rhénan à travers le monde

Une équipe d'archéologues et d'historiens font actuellement des recherches à propos des divers aspects des cruches Bartmann au sein du projet : « Bartmann goes global », financé par le DFG et l'AHRC. Aux côtés de questions typologiques et chronologiques, le contexte social, les sources historiques, l'archéométrie et la distribution de ce type de cruche seront analysés en détail.

Carte de répartition du grès rhénan dans le monde (Keller 2023).

En prenant en compte un maximum de sites archéologiques (dont les épaves et les établissements autochtones autour du monde), le but est de clarifier pourquoi le grès a connu une diffusion aussi importante et quels en étaient les protagonistes. Il est donc nécessaire d'obtenir une vision de la distribution la plus détaillée possible, mais cela ne sera possible qu'avec l'aide des chercheurs partout dans le monde. Toute information à propos du grès rhénan peut être envoyée à : Bartmann.abr@lvr.de

9 Bibliography

Berthold et al. 2016

Jens Berthold/Thomas Lobüscher/Iris Reuter, Ausgrabungen am Breslauerplatz in Köln. Archäologische Untersuchungen im Rahmen des Nord-Süd-Stadtbahnbaus. Kölner Jahrbuch 49, 2016, 163–307.

Blanc/Brinkmann 2022

Eva Blanc/Bernd Brinkmann, Steinzeugscherben des 17. und 18. Jahrhunderts aus einer Baugrube in Grenzau (Höhr-Grenzhausen, Westerwald) (Mülheim a. d. Ruhr 2022).

Brill 1969

Franz Brill, Die Töpferei in der Streitzeuggasse zu Köln. In: Hans Blum (ed.), Aus kölnischer und rheinischer Geschichte. Festschrift A. Güttsches. Veröffentlichungen des Kölnischen Geschichtsvereins e. V. 29 (Köln 1969) 255–274.

Ciesielski/Hupka 2014

Stefan Ciesielski/Dieter Hupka, Bartmannkrüge aus Düsseldorf. Archäologie im Rheinland 2013, 2014, 206–208.

Dornbusch 1873

Johann Baptist Dornbusch, Die Kunstgilde der Töpfer in der abteiliche Stadt Siegburg und ihre Fabrikate. Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 25, 1873, 1–130.

Elling 1994

Wilhelm Elling, Steinzeug aus Stadtlohn und Vreden (Borken 1994).

Falke 1908

Otto von Falke, Das Rheinische Steinzeug. 1 (Berlin 1908).

Francke 1997

Ursula Francke, Die Ausgrabung eines Töpferofens des 19. Jahrhunderts in Siegburg. Archäologie im Rheinland 1996, 1997, 142 f.

Gaimster 1997

David R. M. Gaimster, *German Stoneware 1200-1900* (London 1997).

Göbels 1985

Karl Göbels, *Rheinisches Töpferhandwerk* (Köln 1985).

Green 1999

Chris Green, *John Dwight's Fulham Pottery. Excavations 1971-79. English Heritage Archaeological Report 6* (London 1999).

Green 1989

Jeremy N. Green, *The loss of the Verenigde Oostindische Compagnie retourschip Batavia, Western Australia 1629. An excavation report and catalogue of artefacts. British Archeological Reports. International Series 489* (Oxford 1989) (05.09.2022).

Hähnel 1987

Elsa Hähnel, *Siegburger Steinzeug – Formen und Entwicklungen – Teil 1*. In: Elsa Hähnel (ed.), *Siegburger Steinzeug. Bestandskatalog 1. Führer und Schriften des Rheinischen Freilichtmuseums und Landesmuseums für Volkskunde in Kommern 31* (Köln 1987) 9–52.

Höltken/Steinbring 2017

Thomas Höltken/Bernd Steinbring, *Mittelalterliche Keramik aus Langerwehe, Raeren und Aachen. Kölner Jahrbuch 50, 2017, 713–751*.

Hurst 1977

John G. Hurst, *Langerwehe Stoneware of the Fourteenth and Fifteenth Centuries*. In: M. R. Ap-
ted/R. Gilyard-Beer/A. D. Saunders (eds.), *Ancient monuments and their interpretation. Essays
presented to A. J. Taylor* (London 1977) 219–238.

Hurst et al. 1986

John G. Hurst/David S. Neal/H. J. E. van Beuningen, *Pottery produced and traded in north-
west Europe 1350-1650. Rotterdam Papers 6* (Rotterdam 1986).

Keller 2023

Christoph Keller, *Global distribution map of Rhenish stoneware during the 16th to 18th centu-
ry (1.0) [Data set]*. Zenodo (2023) <https://doi.org/10.5281/zenodo.7516266>

Klinge 1972

Ekkart Klinge, *Siegburger Steinzeug. Kataloge d. Hetjensmuseums Düsseldorf* (Düsseldorf 1972).

Koenen 1881

Constantin Koenen, *Düsseldorf. Entdeckung einer alten Kunsttöpferei daselbst. Bonner Jahr-
bücher 71, 1881, 155–156*.

Koetschau 1924

Karl Koetschau, Rheinisches Steinzeug (München 1924).

Mennicken 2013

Ralph Mennicken, Raerener Steinzeug: Europäisches Kulturerbe (Eupen 2013).

Mennicken 2023

Ralf Mennicken, Typo-chronologische Übersicht zur Entwicklung des Raerener Steinzeugs vom 13. Jh. bis zum 19./20. Jh. (Raeren 2023).

Mitsuishi in print

Gen Mitsuishi, Die frühnezeitliche Keramik aus der Töpferei in Bonn-Lengsdorf. In: Beiträge zur rheinischen Keramik 2. Archäologische Berichte aus dem Rheinland Beiheft 3 (Bonn in-print).

Müller 1991

Franz Müller, Das Adendorfer Töpfereiwesen von seinen Anfängen bis zum Ersten Weltkrieg. In: Ursula Dohmen/Franz Müller/Ursula Perkams/Dirk Rischmüller (eds.), Die Adendorfer Töpfer im Wandel der Zeit. Geschichte in Wachtberg (Unkel 1991) 6–27.

Oosten 2023

Roos van Oosten, Reconsidering Ceramics and Trade Using Big Data: The Significance of Stoneware Distribution in the Low Countries, 1200-1600. *Medieval Ceramics: Journal of the Medieval Ceramics Research Group* 40, 2023, 55–70.

Pijl-Ketel 1982

Christine L. van der Pijl-Ketel, *The Ceramic Load of the Witte Leeuw (1613)* (Amsterdam 1982).

Pirson 2020

Marisa Pirson, Un artisanat hutois méconnu. Des rebuts de fabrication de grès moderne retrouvés place Saint-Jacques. *Annales du Cercle hutois des Sciences et Beaux-Arts* 61, 2020, 119–160.

Pirson 2024

Marisa Pirson, La production de grès à l'époque moderne en région Mosane: des traces d'ateliers à Namur et à Huy. *La lettre du Patrimoine* 73, 2024, 14–16.

Reineking von Bock 1986

Gisela Reineking von Bock, Steinzeug. *Kataloge des Kunstgewerbemuseums Köln* 4 3 (Köln 1986).

Roehmer 2007

Marion Roehmer, Siegburger Steinzeug. Die Sammlung Schulte in Meschede. *Denkmalpflege und Forschungen in Westfalen* 46 (Mainz 2007).

Roehmer 2014

Marion Roehmer, Formenkosmos Siegburger Steinzeug. Die Sammlung im Hetjens-Museum (Düsseldorf 2014).

Roehmer 2022

Marion Roehmer, Lebenswelten. Siegburger Steinzeug in Realität und Malerei (Petersberg 2022).

Roehmer 2023

Marion Roehmer, Techniktransfer von Köln nach Siegburg. Beobachtungen zum auflagenverzierten Siegburger Steinzeug der Renaissance (Lohmar 2023).

Schwarz 1937

Joseph Schwarz, Die Bedeutung des Langerweher Töpfergewerbes in der Vergangenheit. Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 58, 1937, 1–56.

Solon 1892

M. L. Solon, The ancient art stoneware of the Low Countries and Germany: or, „Grès de Flandres“ & „Steinzeug“. Its principal varieties and the places where it was manufactured during the XVIth and XVIIth centuries (London 1892).

Stanbury 1974

Myra Stanbury, Batavia Catalogue. Special Publication - Department of Maritime Archaeology, Western Australian Maritime Museum 2 (Fremantle 1974).

Unger 2007

Ingeborg Unger, Kölner und Frechener Steinzeug der Renaissance. Die Bestände des Kölnischen Stadtmuseums. Publikationen des Kölnischen Stadtmuseums 8 (Köln 2007).

Christoph Keller

LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

Endenicher Straße 133

53115 Bonn

Germany

christoph.keller@lvr.de

orcid <https://orcid.org/0000-0002-6873-8672>